

актуальною проблемою наукових міждисциплінарних досліджень.

DOI: 10.5281/zenodo.5905645

Б'янка Г. Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Процес децентралізації вніс зміни у централізоване державне управління та місцеве самоврядування, і зараз формується новий підхід до організації молодіжної діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі». Усе це потребує впровадження нових підходів у формуванні та реалізації молодіжної політики на рівні територіальної громади. Волонтерська діяльність – це важлива складова державної молодіжної політики в Україні (Національна молодіжна стратегія до 2030 року), де може кожна молода людина набувати компетентностей, проявляти ініціативу, самостійно визначати власні цілі та цінності. Навчально-свідома робота з молоддю характеризується волонтерством, спрямована на активну громадянську позицію та сприяє включенню молоді у життя суспільства (Молодіжна політика в Україні, 2013).

Актуальними є питання розвитку ефективного волонтерства в територіальних громадах. Завдяки волонтерській діяльності є можливість досягти значно більших результатів з меншою затратою ресурсів для виконання завдань соціальних закладів і установ різних типів у громаді, включити молодь у життя громади, що є важливою складовою держави і суспільства, громадянського суспільства, а також зміцнення демократичних цінностей, формування молодіжного лідерства. Це є засобом для розвитку, соціалізації, позиціонування, впливу та отримання нових знань, знайомств та навичок у молодих людей.

Добровільна соціально спрямована, неприбуткова діяльність дозволяє активніше організувати та мобілізувати жителів територіальної громади, сприяє заохоченню

волонтерських ініціатив, виховує культуру волонтерства, формує відповідальне ставлення до результатів власної діяльності, трансформує у конкретні проєкти енергію та ентузіазм активних мешканців громад та неприбуткових організацій, що стають партнерами для органів місцевого самоврядування на шляху здійснення ефективних перетворень, спрямованих на поліпшення якості життя в громадах для усіх мешканців та сприяє сталому розвитку громад. Ефективність волонтерства значною мірою залежить від єдності та скоординованості дій виконавчої влади, місцевого самоврядування і молодіжного представництва.

В Україні приблизно 12% людей волонтерять, за результатами опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру імені О. Разумкова. І ця цифра зростає. Волонтерами стають дуже різні люди з різними професіями, статками, інтересами та цілями, але всі вони мають спільну цінність – небайдужість до того, що відбувається навколо.

Волонтерська діяльність в громадах може мати різні формати, часові рамки, цільову аудиторію тощо. На прикладі Ніжинської територіальної громади розглянемо волонтерську діяльність, яку здійснює студентська волонтерська група «Час для нас», що діє у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя при кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи на факультеті психології та соціальної роботи. У складі групи – майбутні соціальні працівники різних курсів, студенти різних спеціальностей задля здійснення допомоги та підтримки вразливих категорій населення: дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та ін. Волонтерська робота дозволяє студенту здобути досвід майбутньої професійної діяльності під час здійснення різних заходів, акцій, концертів, майстер-класів, благодійних ярмарок, здобути професійно важливі спеціальні знання і вміння, сформувати особистісні якості: комунікативну, організаційну, соціально-правову компетентності, емпатійність, відповідальність, толерантність та ін. Діяльність групи розширилася до створення громадської організації «ЧАС ДЛЯ НАС». З 2016 р. розвивалася довіра, прихильність,

упізнаваність, налагоджувалися взаємодії з спеціалістами різних сфер діяльності (освіта, культура, соціальний захист тощо), залучалися до співпраці всі заклади соціального обслуговування (Ніжинський будинок-інтернат, Територіальний центр соціального обслуговування, Навчально-Реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю «Віра», Інклюзивно-ресурсний центр, Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації, Ніжинський соціальний гуртожиток тощо).

Завдяки створенню Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» у 2018 р. молодь міста може розвивати і реалізовувати свої ідеї, навчатися, долучатися до волонтерського руху, розвивати лідерські здібності, співпрацювати з освітніми закладами міста, громадськими організаціями, бізнес-спільнотою і цей заклад став осередком волонтерства для активної молоді. Це дало можливість ефективно взаємодіяти та координувати всі зацікавлені сторони, враховувати територіальні особливості відповідно до потреб Ніжинської громади. Координацію активної молодіжної роботи забезпечують молодіжні працівники, зокрема кожен волонтер групи – пройшов програму базового тренінгу «Молодіжний працівник». З 2019 р. волонтери долучаються до різних тренінгових та навчальних програм на базі центру, однією з яких була Active citizens від Британської ради, що сприяло написанню проєктів соціальної дії, які реалізовувались в Ніжинській територіальній громаді у 2021 р. – Навчальна програма з оволодіння навичками жестової мови в межах проєкту «Почуй мене»; проєкт «Хвилина для себе», що дав змогу сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю в Чернігівській області, отримати психо-соціальну, правову підтримку; проєкт «Творимо добро через казку» з метою створення вистав лялькового театру з дітьми різних соціальних установ міста. Проєкти соціальної дії отримали листи підтримки від Ніжинської міської влади, що сприяло прихильності до них грантодавців.

Отже, формування системи волонтерської діяльності в кожній територіальній громаді, залучення молоді до розроблення й ухвалення рішень, підтримка волонтерських ініціатив, сприяння створенню громадських організацій, набуття

молоддю компетентностей у системі неформальної освіти – саме це формуватиме суспільно активну, самодостатню і національно свідому молодь України.

DOI: 10.5281/zenodo.5905647

Векленко А. О.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Здоров'я нації це – суттєвий показник суспільного та економічного розвитку держави. Здоров'я дітей – її майбутнє. Адже близько 75% хвороб у дорослому віці є наслідком умов та способу життя в дитинстві та юності. Як зазначав І. Павлов, здоров'я у зрілому віці треба заслужити. Людина могла б жити значно довше, якби не її недбале поводження з власним організмом. Потрібні ґрунтовні знання, велике бажання та сила волі, щоб бути і залишатися здоровим. Проблема здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всій нації. Для вирішення цієї проблеми слід кожному усвідомити значущість самого поняття «здоровий спосіб життя».

У своїх дослідженнях І. Брехман виділяє два основні підходи до змісту здорового способу життя. В першому підході розглядають цей термін глобально, тобто як форми людської життєдіяльності (соціальні, фізичні, психічні), які приведені у відповідність до гігієнічних вимог (Брехман І., 1990). У цьому контексті здоровий спосіб життя – це спосіб біосоціальної діяльності людини, який безпосередньо зміцнює її здоров'я. Здоровий спосіб життя не можна відривати від його умов, тобто властивостей самого суб'єкта, які по відношенню до здорового способу життя виступають як зовнішні потенціали життєдіяльності, що можуть бути реалізовані в ній. Під змістом здорового способу життя дослідники розуміють як саму життєдіяльність, так і умови її функціонування. Згідно другого підходу, здоровий спосіб життя розглядають як відносно окрему частину життя людини, на яку відводиться певний час.